

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 18.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Kadirova Omadxon Sobirjonovna

Andijon davlat pedagogika insti

Pedagogika va psixologiya

kafedrası o'qituvchisi

Uzbekistan

BOLALARDA TASHABBUSKORLIK XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Abstract: This article discusses children's initiative and the psychological mechanisms for developing initiative-related qualities in them. The article presents scientific perspectives on the formation of initiative, as well as an analysis of approaches and factors used in fostering its development.

Keywords: initiative, psychological mechanism, microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, activity, motivation.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda tashabbuskorlik, va tashabbuskorlik xususiyatlarini bolalarda rivojlantirishning psixologik mexanizmlari haqida fikr mulohazalar bu haqida ilmiy qarashlar bayon etilgan. Ushbu maqolada tashabbuskorlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari, ularni rivojlantirishda foydalaniladigan yondashuvlar va omillar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: tashabbuskorlik, psixologik mexanizm, mikrotizim, mezotizim, ekzotizim, makrotizim, faoliyat, motivatsiya.

Аннотация: В данной статье обсуждаются вопросы инициативности у детей и психологические механизмы развития инициативных качеств у детей. В статье представлены научные взгляды и подходы к формированию инициативности, а также анализ факторов и подходов, применяемых для её развития.

Ключевые слова: инициативность, психологический механизм, микросистема, мезосистема, экзосистема, макросистема, деятельность, мотивация.

Language: Uzbek

Citation: Kadirova , O. PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF FORMING ENTERPRISE QUALITIES IN CHILDREN. Universal International Scientific Journal, 1(8), 57–60. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1174>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14191332>

Jahonda har bir yosh avlodni zamonaviy ilg'or texnologiyalar asrida yuksak ma'naviyatli, aql zakovatli tashabbuskor qilib tarbiyalash har bir ota-ona, pedagog va psixologlarning asosiy maqsadi bo'lib kelmoqda. "Tashabbuskorlik" (initiative) sifatiga ega bo'lgan shaxs quyidagi asosiy fazilatlarni namoyon qiladi. Faollik va mas'uliyatni qabul qilish qobiliyati – Tashabbuskor shaxslar murakkab vaziyatlarda ham faol harakat qilishga va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor bo'ladi. Ijodiy yondashuv – Muammolarni yechishda va yangi imkoniyatlarni ko'rishda innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega. O'z-o'zini boshqarish va motivatsiya – Ichki motivatsiyaga tayanib, o'z oldiga maqsad qo'yadi va unga erishish uchun zarur choralarni ko'radi. Ijtimoiy muloqot va yetakchilik – Tashabbuskor shaxslar ko'pincha boshqalarga ilhom bag'ishlab, ularni ham o'z g'oyalari tomon jalb qiladi. Shu sababli, tashabbuskorlikni rivojlantirish shaxsning muvaffaqiyatga erishishi va jamiyatdagi o'z o'rnini topishida muhim omil hisoblanadi. Ushbu sifatni bolalikdan rivojlantirish maqsadida ijtimoiy muhit va tarbiyaviy omillar muhim rol o'ynaydi.

Yangi O'zbekistonda ham bu borada ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga bo'lgan e'tibor ularni komil inson qilib tarbiyalash bo'yicha ko'plab qaror va loyihalar amalga oshirilib kelinmoqda. Bunga misol qilib UNISEF O'zbekistondagi faoliyati tomonidan "Mahalliy tashabbuslar va o'quv loyihalari: Farg'ona, Navoiy, Surxondaryo kabi hududlarda innovatsion o'quv dasturlari joriy qilinib, yoshlarning faolligini oshirishga qaratilgan yangi formatdagi tadbirlar o'tkazildi. Bu loyihalarda yoshlar bevosita ishtirok etib, qaror qabul qilish jarayonlarida o'z takliflarini kiritish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda"[1.1b.] Ayni bunday tadbirlar yoshlar ijtimoiy faolligi va tashabbuskorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tashabbuskorlik - bu insonning mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal etishda faol ishtirok etish va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatishga intilish kabi fazilatlarni o'z ichiga oluvchi muhim shaxsiy sifatdir. Bolalarda bu xususiyatlarni shakllantirish nafaqat ularning shaxs sifatida rivojlanishida, balki jamiyatga moslashgan va ijodiy faoliyat yurituvchi yetuk shaxs bo'lib yetishishida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Psixologik nuqtai nazardan, tashabbuskorlik shaxsning ichki motivatsiyasi, ijtimoiy o'zaro

ta'sir, ijodiy fikrlash qobiliyati va emotsional barqarorligi bilan bog'liq murakkab sifatdir. U motivatsiya, ijodiylik, mustaqillik va jamoaviylik kabi tarkibiy qismlardan iboratdir. Motivatsiya - tashabbuskorlikning asosiy mexanizmi bo'lib, bola ichki va tashqi rag'batlantirish omillari yordamida faollashadi. Ijodiylik esa yangi g'oyalarni ilgari surish va amalda qo'llash qobiliyati demakdir. Mustaqillik - qaror qabul qilishda o'z fikriga tayanish va mas'uliyatni o'z zimmasiga olish bilan belgilanadi. Jamoaviylik - guruh faoliyatda liderlik qilish va hamkorlikni ta'minlash ko'nikmasi hisoblanadi. Tashabbuskorlikni rivojlantirishga oid tadqiqotlar ko'p qirrali bo'lib, ular shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy ta'sirlar va ijodiy yondashuv kabi jihatlarni qamrab oladi. Bu bo'yicha ko'plab olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Masalan Urie Bronfenbrennerning "Ekologik tizimlar nazariyasi" inson rivojlanishining ijtimoiy va atrof-muhit omillari bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, bolalarning tashabbuskorligini shakllantirish oilaviy munosabatlar, maktab muhitidagi faoliyatlar va kengroq ijtimoiy tizimlar (kultura, iqtisodiy sharoit) bilan bevosita bog'liq. Bronfenbrenner ekologik tizimni to'rtta asosiy darajaga ajratgan:

1. Mikrotizim: Bola oilasi, maktabi yoki tengdoshlari bilan bevosita o'zaro ta'sir qiladi.

2. Mezotizim: Mikrotizim elementlari o'rtasidagi aloqalar, masalan, oilaning maktab bilan hamkorligi.

3. Ekzotizim: Bola bevosita aloqaga kirmaydigan, lekin unga ta'sir ko'rsatadigan omillar, masalan, ota-onaning ish joyi.

4. Makrotizim: Ijtimoiy-madaniy me'yorlar va qadriyatlar.

Bronfenbrenner bolalar rivojlanishining ijobiy bo'lishi uchun barcha tizimlarning muvozanatli va qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. Masalan, "agar ota-onalar va o'qituvchilar bolaning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlasa, bu uning faollik va ijodkorligini oshirishga yordam beradi"[2.15b.].

Bolalarda tashabbuskorlikni rivojlantirishni o'rganish jarayonida bu jarayonning asosiy omillarini quyidagicha ta'riflash mumkin.

1. Oilaviy muhit: Oilada bolaning tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlovchi atmosfera yaratish muhimdir. Ota-onalarning farzandlarini erkin fikrlashga undashi, ular bilan fikr almashishlari bolaning tashabbuskorlik xususiyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Ta'lim tizimi: Maktabdagi ta'lim jarayonida interfaol va ijodiy metodlardan foydalanish, mustaqil fikrlashga asoslangan topshiriqlar berish tashabbuskorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

3. O'yin faoliyati: Bolalarning qiziqishini oshirish va tashabbuskorlikni shakllantirishda o'yinlar katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, rolli o'yinlar bolalarda mas'uliyat va mustaqillikni rivojlantiradi.

4. Psixologik qo'llab-quvvatlash: Bola qiyinchiliklarga duch kelganda, ularga samimiy yondashuv va ruhiy ko'mak berish tashabbuskorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu omillar bolalarda tashabbuskorlik xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirishning asosi hisoblanadi.

Bolalarda tashabbuskorlik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik mexanizmlari tartibini quyidagicha izohladik. "Ichki motivatsiya shakllanishi" bolalarda muhim jarayon hisoblanadi. Ichki motivatsiya bolaning o'z ehtiyojlarini anglash va ularga erishishga

bo'lgan intilishi bilan bog'liqdir. Masalan, bolaga maqto'v va rag'bat berish orqali unga o'zini muhim shaxs sifatida his qilish imkoniyati beriladi. Bolada "Mas'uliyatni oshirish" orqali tashabbuskorlikni shakllantirish va rivojlantirish muhim mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Bolani kichik qarorlar qabul qilishga undash va ularni amalga oshirishda mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga o'rgatish muhimdir. "Ijodiy o'ylashni rag'batlantirish" ham bolalarda yangi g'oyalar ishlab chiqish imkoniyatlarini yaratish, ijodkorlik va muammolarni hal qilishga oid mashqlarni tashkil qilish ularning tashabbuskorligini oshiradi. Model sifatida "o'rnak bo'lish" ham

bir vosita sanaladi. Kattalarning tashabbuskor harakatlari bolalar uchun psixologik model bo'lib xizmat qiladi. Ota-onalar va o'qituvchilarning faoliyati bolalarda ushbu sifatlarni shakllantiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bolalarda tashabbuskorlikni shakllantirish uchun oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari muhimdir. Psixologik mexanizmlar va rivojlantiruvchi metodlardan maqsadli foydalanish orqali bolalarda tashabbuskorlik xususiyatlarini rivojlantirish mumkin. Bu nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatga, balki jamiyat taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Bolalar va yoshlarga do'stona mahalliy boshqaruv tashabbusi bolalar va yoshlarning ovozi va ehtiyojlari davlat siyosati va qarorlar qabul qilishning ajralmas qismi bo'lgan jamiyatlarni yaratishga yordam beradi. Unicef 2024.20—iyun www.unicef.org/uzbekistan/uz/press-releases/bolalar-va-yoshlarga-dostona-mahalliy-boshqaruv-tashabbusi-bolalar-va-yoshlarning-0
2. Bronfenbrenner "The Ecology of Human Development" Harvard University Press, 1979.
3. Abdullaeva, S. H. (2014). Shaping to emotional stability future teachers of the professional education. *European journal of natural history*, (4), 23-24.
4. Shoira, K. (2022). PEDAGOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM IN PRESCHOOL CHILDREN. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(5), 416-421.
5. Ziyomhammadov, B., & Abdullayeva, S. (2006). *Pedagogy. Study guide*. Tashkent, 40.
6. Абдуллаева, Ш. Х. (2016). Коммуникативные умения как профессиональная компетенция педагога. *NovInfo. Ru*, 3(54), 304-306.
7. Khamidovna, A. S. (2018). The Study of the Emotional Stability of Secondary School Teachers—as a Component of Professional Competence. *Archive*, 75.
8. Абдуллаева, Ш. Х. (2021). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ: Абдуллаева Шоира Хамидовна Ташкентский государственный университет Востоковедения, заведующий кафедрой педагогики и психологии, доктор психологических наук, доцент. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (5).
9. Khamidovna, A. S. (2023). The Role of a Psychologist in Creating a Learning Environment in Higher Education Institutions.
10. Абдуллаева, Ш. Х. (2014). ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ. *Научное обозрение: гуманитарные исследования*, (2), 4-8.
11. Abdullayeva, S. H., Ahatova, D., Sobirov, B., & Sayitov, S. (2004). *Pedagogika*. T.: "Fan".
12. qizi Xabibullayeva, S. S., & qiz Abdulmadjidova, M. D. (2023, January). TEZKOR QAROR QABUL QILISH-HOZIRGI ZAMON MUHIM TALABI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 45-49).
13. Abdulmadjidova, M., & Sattarova, I. M. (2021). O'smirlar o'rtasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik masalalari. *Science and Education*, 2(12), 602-608.
14. Sattarova, I. M., & Abdulmadjidova, M. (2021). Ta'lim Jarayoni Samaradorligini Oshirishda O'Yinli Texnologiyalardan Foydalanish Pedagogik Zaruriyat Sifatida. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 5-9.
15. Abdulmajidova, M. (2024). ONALARNI INTERNETGA BOG'LANIB QOLISHI NATIJASIDA OILADAGI NIZOLARNING